

QIZILPOYCHA (*HYPERICUM SCABRUM* L.) O'SIMLIGINING MORFOLOGIK TUZULISHI VA FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xalmuratov M.A¹, Temirova M.P.²

¹DTPI dotsenti, ²DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618054>

Annotatsiya. Mazkur maqolada *Hypericum scabrum* L. (xalq orasida Qizilpoycha nomi bilan tanilgan) o'simligining morfologik tuzilishi, botanik tasnifi, sistematik o'rni, tarqalish areali va farmakologik imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek uning o'xshash turlardan ajralib turishini belgilovchi xususiyatlari hamda xalq tabobatida keng qo'llanilishi va ehtimoliy dorivor xususiyatlari nazariy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *Hypericum scabrum*, qizilpoycha, *Hypericaceae*, morfologiya, dorivor o'simliklar, xalq tabobati, sistematika.

Abstract. This article presents a comprehensive overview of the morphological characteristics, botanical classification, systematic position, geographical distribution, and pharmacological potential of *Hypericum scabrum* L. (commonly known as *Hypericum scabrum*). It also examines the distinguishing features that differentiate it from related species and analyzes its traditional medicinal applications and potential therapeutic properties.

Keywords: *Hypericum scabrum*, red-stem St. John's wort, *Hypericaceae*, morphology, medicinal plants, folk medicine, taxonomy.

Аннотация. В данной статье представлен всесторонний обзор морфологических характеристик, ботанической классификации, систематического положения, географического распространения и фармакологического потенциала *Hypericum scabrum* L. (в народе известного как Кизилпойча). Также рассматриваются отличительные признаки, позволяющие отличить его от родственных видов, и анализируется его традиционное применение в народной медицине и потенциальные терапевтические свойства.

Kirish. O'zbekiston florasida o'ziga xos o'rin egallagan o'simliklardan biri bu Qizilpoycha - *Hypericum scabrum* L. bo'lib, u *Hypericaceae* (Zveroboydoshlar) oilasiga mansub. O'simlik qadimdan xalq tabobatida yallig'lanishga qarshi, tinchlantiruvchi va antibakterial vosita sifatida qo'llanilgan. Shu bilan birga, u o'zining morfologik o'ziga xosliklari va keng tarqalgan hududi bilan ajralib turadi.

Sistematik tasnifiga ko'ra:

Bo'limi: Magnoliophyta o'simliklar bo'limiga mansub Magnoliopsida ya'ni ikki urug'pallalilar sinfining Malpighiales qabilasiga tegishli.

Bu o'simlikning tarqalish areali - Markaziy Osiyo, Kavkaz, Turkiya, Erondning katta qismida keng tarqalgan bo'lib, O'zbekistonning Surxondaryo, Jizzax, Samarqand va Toshkent viloyatlaridagi tog'li hududlarda ko'p uchraydi. Bu o'simlik, odatda, quyoshli, toshloq, ozuqaviy jihatdan unchalik boy bo'lmagan yerlarda yaxshi o'sadi.

Morfologik tuzilishi: Qizilpoycha — ko‘p yillik, 30–70 sm bo‘yli o‘simlik. Uning poyasi tik, ko‘pincha qizg‘ish tusli bo‘lib, bu belgisi uni boshqa turlardan ajratishda muhim ahamiyatga ega. Barglari qarama-qarshi joylashgan, chiziqsimon yoki tuxumsimon shaklda, sathida mayda bezchalar mavjud. Gullari yirik bo‘lmagan, och sariq, yulduzsimon shaklda joylashgan. Gullar asosan iyun–avgust oylarida ochiladi. Mevasi kapsula shaklida bo‘lib, ko‘plab mayda urug‘larni saqlaydi.

Farmakologik xususiyatlari: Xalq tabobatiga tayanilgan holda, *Hypericum scabrum* quyidagi xususiyatlarga ega deb hisoblanadi:

- Yallig‘lanishga qarshi: Teri yallig‘lanishlarida, og‘riqli bo‘g‘imlarda qo‘llaniladi.
- Yaralarni bitiruvchi: Jarohat va kesiklarda tashqi qo‘llaniladi.
- Tinchlantiruvchi: Uyqusizlik va asabiylikda damlama yoki choy sifatida ichiladi.
- Antibakterial va antivirus ta’siri: Sovuq tegish, shamollash, infeksiyalarda xalq orasida ishlatiladi.
- Hazmga yordamchi: O‘t haydovchi va ovqat hazmini yaxshilovchi vosita sifatida baholanadi.

Umuman olganda Qizilpoycha (*Hypericum scabrum* L.) O‘zbekiston florasidagi qimmatli dorivor o‘simliklardan biridir. Uning morfologik belgilari, keng tarqalgan areali va xalq tabobatida o‘rnatilgan o‘rni bu o‘simlikni ilmiy jihatdan o‘rganishga munosib ob’ekt sifatida ko‘rsatadi. Farmakologik xususiyatlari nazariy asosda istiqbolli bo‘lib, kelajakda tibbiy o‘simlik sifatida qo‘llanilishi mumkin.

Hypericum scabrum L ning foydali xususiyatlari: 1. Yallig‘lanishga qarshi ta’siri: *Hypericum scabrum* ekstrakti yallig‘lanishni kamaytiruvchi xususiyatga ega. Bu uni yara, kesik va teri kasalliklarida foydali qiladi. 2. Antibakterial va antivirus ta’siri: U viruslar va bakteriyalarga qarshi kurashishda yordam beradi. Xalq tabobatida shamollash, gripp va boshqa infeksiyalarni davolashda ishlatiladi. 3. Asab tizimini tinchlantiradi: Tinimsiz asabiylik, uyqusizlik, depressiya va boshqa psixik holatlarda damlovchi yoki choyi foyda beradi. 4. Hazm qilishni yaxshilaydi: Oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilovchi va o‘t haydovchi xususiyatga ega. 5. Yaralarni bitiruvchi xususiyati: Tashqi ishlatilganda teri yaralari, ekzema va dermatitlarni tezroq bitirishga yordam beradi.

Zararli xususiyatlari: 1. Doimiy yoki haddan tashqari iste’mol qilish: Asabiylikni kamaytiruvchi dorilar bilan birga qo‘llanilsa, yon ta’sirlar berishi mumkin (masalan, bosh og‘rig‘i, ko‘ngil aynishi, terining quyoshga sezuvchanligi ortishi).

2. Fotosensitivlik: *Hypericum scabrum* ba’zida terini quyoshga nisbatan sezuvchan qiladi, bu esa quyosh nuri ta’sirida kuyishga yoki toshmalarga olib kelishi mumkin.

3. Homiladorlik va laktatsiya davrida ehtiyotkorlik: Ayollar uchun bu davrlarda foydalanishdan oldin shifokor bilan maslahatlashish lozim.

4. Dori vositalari bilan o‘zaro ta’siri: Bu o‘simlik ayrim dorilar (masalan, antidepressantlar, qon bosimini tushiruvchi dorilar) bilan birga qo‘llanilganda ularning ta’sirini kuchaytirishi yoki kamaytirishi mumkin.

Umuman olganda Qizilpoycha (*Hypericum scabrum* L.) O‘zbekiston florasidagi qimmatli dorivor o‘simliklardan biridir. Uning morfologik belgilari, keng tarqalgan areali va xalq tabobatida o‘rnatilgan o‘rni bu o‘simlikni ilmiy jihatdan o‘rganishga munosib ob’ekt sifatida ko‘rsatadi. Farmakologik xususiyatlari nazariy asosda istiqbolli bo‘lib, kelajakda tibbiy o‘simlik sifatida qo‘llanilishi mumkin. Tabiiy sharoitda o‘sovchi bunday turlarni chuqurroq o‘rganish,

ularning hayotiy sikli va potentsial qo‘llanilish imkoniyatlarini aniqlash zamonaviy ilm-fan oldida turgan dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Botanika Instituti. O‘zbekiston florasini. 1–tom. – Toshkent: “Fan”, 2020.
2. Karimov I.K. va b. Dorivor o‘simliklar ensiklopediyasi. – Toshkent: “Iqtisodiyot va moliya”, 2019.
3. Tojiboev K.Sh., Alikulov M.M. O‘simliklar sistematikasi. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2018.
4. Xo‘janov X.X. O‘simliklar anatomiyasi va morfologiyasi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2017.
5. Nazarov A.A., Raxmonov B.B. Tibbiyotda ishlatiladigan o‘simliklar. – Samarqand: “Samarqand davlat tibbiyot universiteti nashriyoti”, 2021.
6. Mirzaeva D.N., Yo‘ldoshev Sh.I. Fitoterapiya asoslari. – Toshkent: “Tibbiyot”, 2016.
7. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi. Yillik flora va vegetatsiya monitoringi hisobotlari (2023–2024). – Botanika instituti nashriyoti.
8. Xalilov A.N. O‘zbekiston dori-darmon resurslari va ularning ekologiyasi. – Namangan: “NamDU nashriyoti”, 2022.
9. Guliston davlat universiteti. O‘zbekistonning dorivor o‘simliklari: katalog va tasvir. – GulDU, 2023.
10. Gulyamov A.M. Farmakognoziya: darslik. – Toshkent: “Tibbiyot nashriyoti”, 2015.